

WORKSHOP

RISCOS E APRENDIZADOS DO MODERNO UNIVERSITÁRIO

O primeiro bloco de atividades do IV Seminário DO COMOMOMO-Rio 2017 foi o workshop gratuito dedicado ao tema do patrimônio institucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse workshop, realizado entre os dias 24 e 27 de outubro e cujo foco foi a realização de uma oficina de projetos, teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento de propostas de intervenções de requalificação de dois notáveis exemplares modernos localizados na Cidade Universitária: o Instituto de Puericultura Martagão Gesteira (IPPMG) e a Antiga Sede da Faculdade Nacional de Arquitetura, atual Edifício Jorge Machado Moreira (JMM). Estas edificações apresentam demandas de atualização da infraestrutura e de conforto ambiental e carecem de parâmetros de ocupação claros e compatíveis com sua significação cultural. Buscamos, assim, senão responder, colocar em pauta a discussão sobre o aprendizado aportado pelos riscos do moderno institucional no Rio de Janeiro e as possibilidades de conservação e gestão sustentável deste patrimônio.

Para subsidiar esta oficina promoveram-se visitas às edificações e palestras com especialistas e pesquisadores do patrimônio cultural e do movimento moderno. Os integrantes do workshop tiveram a oportunidade conhecer um pouco mais sobre os debates temáticos e as estratégias de conservação arquitetônica do patrimônio moderno praticadas nos órgãos de tutela municipal e estadual.

01 Oficina de projetos.

02 Estudos desenvolvidos na Oficina de projetos.

A metodologia adotada conduziu à organização dos participantes em dois grupos, sendo um para cada edificação, e o desenvolvimento coletivo de análises e propostas orientadas por etapas metodológicas: análise da inserção da Cidade Universitária na dinâmica urbana/metropolitana do Rio de Janeiro; levantamento de campo e do

conhecimento crítico e coletivo construído nas oficinas; análises dos espaços, usos e fluxos; dos aspectos, da linguagem e dos elementos arquitetônicos e paisagísticos do ponto de vista axiológico, da integridade e dos potenciais de requalificação dos bens analisados. Estas propostas foram orientadas por diretrizes gerais e projetuais, como: incentivo ao diálogo sobre memória, história e práticas sócio espaciais entre essas edificações, a Cidade Universitária e a metrópole fluminense; a ressignificação contemporânea do patrimônio universitário filiado ao movimento moderno e os princípios gerais de sustentabilidade patrimonial.

O intenso e rico debate que acompanhou todo o desenvolvimento do workshop foi apresentado ao público no último dia do Seminário. Embora o tempo tenha sido curto (30hs de atividades) para o desenvolvimento de propostas, os grupos de trabalho estruturaram propostas coerentes que arriscam novas possibilidades para requalificação destas edificações.

A CIDADE UNIVERSITÁRIA

A Cidade Universitária da UFRJ começou a tomar forma em 1945 com a definição do local para sua instalação: um terreno insular na Baía de Guanabara a ser conformado pela reunião de nove ilhas. O Plano da Cidade Universitária, premiado na Exposição de Bruxelas, em 1958, e seus primeiros edifícios foram concebidos pelo arquiteto Jorge Machado Moreira (1904-1992) e equipe do Escritório Técnico da Universidade do Brasil (ETUB). Os primeiros edifícios a serem inaugurados foram o IPPMG, em 1951, e, dez anos depois, o JMM. Localizados em setores opostos do campus, com programas e

escalas distintos, esses edifícios reúnem os princípios do movimento moderno, tendo sido premiados na Bienal de Arquitetura de São Paulo (1953 e 1957). Eles testemunham, desde então, os desafios enfrentados para implantação da Cidade Universitária e colocam em risco este valioso patrimônio.

O IPPMG

O Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira é um complexo hospitalar projetado para abrigar atividades de assistência materno-infantil. O IPPMG se notabiliza tanto pelo ambiente construído como por seu paisagismo projetado por Roberto Burle Marx. Desde 2009 seus jardins integram o conjunto de as obras deste paisagista de renome internacional salvaguardados pelo município desde 2009. Em 2011, foi incluído pelo DOCOMOMO-Brasil entre os edifícios da saúde no inventário solicitado pelo DOCOMOMO Internacional com vistas ao reconhecimento enquanto patrimônio moderno mundial.

Já a algum tempo o Instituto enfrenta riscos relacionados à passagem do tempo, ao uso, à ocupação e à conservação e à proximidade com o Hospital Universitário. Entre os principais problemas destacamos: as descaracterizações; a perda de áreas significativas dos jardins; e o gradeamento do edifício. As descaracterizações decorrem, sobretudo, das diversas intervenções realizadas para atender à crescente demanda de público e de atualização das instalações hospitalares. Muitas são ainda reversíveis. Elas estão presentes tanto na ocupação de pátios por instalações provisórias, que se tornam permanentes, como nas alterações internas resultantes de re-apropriações de

03 Visita durante o workshop. À direita, o edifício da FAU/ JMM, à esquerda, o edifício do IPPMG.

espaços originais. Elas desconsideram, muitas vezes, as características intrínsecas dos elementos arquitetônicos que integram a essência do bem cultural e culminam na perda da sua autenticidade. A diminuição da área de jardins, por sua vez, provém da implantação das vias expressas - Linha Vermelha e do sistema de transporte urbano rápido (BRT) - nas últimas duas décadas. O cercamento posterior do edifício, em prol da sua segurança, alteraram a lógica de acesso ao edifício e sua integração com o entorno. Paradoxalmente, apesar dos aspectos negativos apontados, a rotina de manutenção e assepsia inerente ao uso hospitalar concorre, em certa medida, para a conservação geral do bem.

Face a essas constatações, o grupo propôs algumas intervenções que buscaram recuperar a integração do edifício com seu entorno e os acessos originais; a volumetria característica da edificação com a eliminação de acréscimos que interferem na legibilidade de sua de cheios e vazios; a dignidade de espaços arquitetônicos e paisagísticos retirando e/ou reposicionando as novas infraestruturas.

O JMM

O Edifício Sede da Faculdade Nacional de Arquitetura, inaugurado em 1961, e tombado em 2016 pelo órgão de tutela municipal (IRPH), se constitui em uma obra emblemática da produção arquitetônica de Jorge Moreira. Tal como o IPPMG, seu notável paisagismo também integra o inventário das obras de Burle Marx, desde 2009.

Destaca-se, entre outros aspectos, pelo extremo rigor na composição e na execução dos detalhes. Neste edifício, em particular, os cinco elementos que caracterizam a arquitetura moderna - o uso dos pilotis, a planta livre, o terraço jardim, a janela em fita e a fachada livre - são apropriados de maneira singular, enriquecendo o repertório da arquitetura moderna no Rio, mantendo-a viva e atual.

A denominação atual - Edifício Jorge Machado Moreira - valoriza o arquiteto responsável pelas feições modernas da Cidade Universitária bem como as transformações no grandioso programa que abriga hoje 3 unidades acadêmicas, uma decania e a Administração Central.

Comparativamente ao IPPMG, o prédio da FAU apresenta-se mais íntegro do ponto de vista da manutenção de suas características intrínsecas. Sua integridade foi abalada, no entanto, pelo incêndio de grandes proporções que atingiu em outubro de 2016, os últimos andares do o bloco A, interditando-o total, ou parcialmente. No mês seguinte a Biblioteca Lúcio Costa, localizada no segundo andar e em obras, foi atingida por uma inundação agravou ainda mais a situação de risco do bem. Desde então, atividades administrativas e acadêmicas funcionam em condições precárias nos quatro primeiros andares do JMM e em outras edificações no campus.

Na análise realizada pelos participantes no Workshop, alguns pontos ficaram evidentes e nortearam a elaboração das propostas. Embora os acessos, estacionamentos, jardins e aspectos formais concebidos por Burle Marx e Jorge Moreira estejam, majoritariamente, preservados, a alteração na dinâmica dos fluxos desconsiderou elementos importantes do projeto com rebatimentos na forma de apropriação e na hierarquia dos espaços. As propostas buscaram, sobretudo, a revalorização de acessos e espaços estruturantes do partido arquitetônico original.

Quanto aos espaços internos, o JMM apresenta, relativamente, poucas descaracterizações formais e espaciais. As mais notáveis são a transformação de espaços destinados ao ensino em espaços administrativos da Administração Central e da Decania. No entanto, é notável a degradação de sua estrutura e de seus materiais de revestimento, em algumas áreas descaracterizados.

Uma necessidade apontada nas discussões deste workshop, para ambos os edifícios, mereceu destaque: a premência de um plano de conservação preventiva e de educação patrimonial voltados à valorização dos bens culturais como referência do patrimônio moderno carioca.

EQUIPE WORKSHOP

COORDENAÇÃO

Renato Gama-Rosa, Andréa Borde e Cristina Coelho

TUTORES

Arquitetos Eliara Beck, do Escritório Técnico da Universidade,

Bruno Sá, do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Osvaldo Cruz /FIOCRUZ, e Vinicius Mattos, doutorando do PROURB/UFRJ.

PALESTRANTES

. Cristóvão Duarte (PROURB/UFRJ) – A Cidade Universitária e a Metrópole do Rio de Janeiro

. Ana Amora (PROARQ/UFRJ) – Patrimônio Moderno: o caso do patrimônio universitário da saúde.

. Renato Gama-Rosa (PPGPAT/COC/FIOCRUZ) – Patrimônio Universitário da Saúde;

. Andréa Borde (PROURB/UFRJ) – O Patrimônio Universitário Moderno da UFRJ

. Laura di Blasi (IRPH/PCRJ) - A preservação do patrimônio moderno no contexto do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

. Roberto Anderson (INEPAC) – A preservação do patrimônio moderno no contexto do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

INTEGRANTES

Andreza Baptista, Andreza Cruz Alves da Silva; Camila Nunes, Eloane Cantuaria, Éric Gallo, Felipe Cardoso, Honorio Magalhaes, Jaime Núñez, Leonardo Feitosa, Leonardo Silvestre, Thaysa Malaquias de Mello e Thiago Torres.

FONTE DAS IMAGENS

01 e 02 - Renato Gama-Rosa.

03 - Cristina Coelho